

Письменний Віталій
доктор економічних наук, доцент
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Трансформаційні процеси в Україні, зумовлені реформуванням місцевого самоврядування, висувають на перший план потребу в якісному оновленні системи місцевого управління. Делегування широкого спектра повноважень органам влади на місцях, що позитивно позначилося на зміцненні їх інституційної спроможності та розширенні автономії у прийнятті рішень, актуалізувало низку нових викликів. У цьому контексті особливої ваги набуває впровадження інноваційних технологічних рішень, зокрема штучного інтелекту (ШІ), чат-ботів і хмарних сервісів, які розглядаються як перспективні інструменти для підвищення ефективності управлінських практик на місцевому рівні.

У межах дослідження, присвяченого цифровій трансформації управлінських процесів у територіальних громадах, нами було здійснено анкетне опитування, до якого долучилися представники понад 30 територіальних громад України [1]. Анкетування охоплювало питання, спрямовані на виявлення рівня впровадження технологій ШІ, чат-ботів і хмарних сервісів, а також на оцінювання їхнього впливу на підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування. Для обробки зібраної інформації було використано статистичні методи аналізу, зокрема відсотковий розподіл та частотний аналіз, що дозволило визначити стан і перспективи інтеграції цифрових рішень.

Рис. 1. Відповіді на запитання опитування: «Ваш вік»*

* Побудовано на основі [1].

Аналіз вікової структури респондентів показав, що найбільшу частку опитаних (45,3%) становлять особи віком від 30 до 40 років (рис. 1). Така вікова особливість підкреслює готовність молоді до впровадження інноваційних рішень в управлінські практики на місцевому рівні. Водночас значна частка

респондентів у віці 40–50 років (25,0%) і понад 50 років (18,8%) демонструє потребу в розробці та впровадження навчальних програм, спрямованих на підвищення рівня їх цифрової грамотності. Гендерна структура вибірки виявила перевагу жінок (69,2%), що узгоджується з тенденціями зайнятості у сфері місцевого самоврядування в Україні (рис. 2) і вказує на важливість врахування гендерного виміру у контексті формування політик цифровізації управління.

Рис. 2. Відповіді на запитання опитування: «Ваша стать»*

* Побудовано на основі [1].

Домінування жінок в органах місцевого самоврядування зумовлене комплексом історичних, соціокультурних та економічних передумов. Історично склалося так, що жінки активно залучалися до сфери освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, що сприяло їхній поступовій інтеграції у процеси управління на місцевому рівні. Важливим чинником стало розширення інструментів громадської участі, що створило сприятливі умови для посилення гендерного представництва в управлінських структурах територіальних громад. Також привабливість державного сектору для жінок пояснюється стабільністю зайнятості, наявністю соціальних гарантій та можливістю поєднувати професійну діяльність й сімейні обов'язки.

Гендерна структура управлінського персоналу територіальних громад є важливим чинником у процесах цифрової трансформації, оскільки суттєво впливає на динаміку впровадження та ефективність адаптації новітніх технологій. Попри високий рівень зацікавленості як серед жінок, так і серед чоловіків у застосуванні цифрових інструментів, обидві групи стикаються з низкою системних бар'єрів, серед яких домінують обмежений доступ до сучасних технологічних ресурсів, нестача програм підвищення кваліфікації та недостатня кількість спеціалізованих освітніх ініціатив. Тому особливої актуальності набуває питання формування освітнього середовища, орієнтованого на розвиток цифрових навичок управлінців незалежно від статі.

Результати опитування засвідчили високий рівень поінформованості респондентів щодо сучасних цифрових технологій: 89,2% вказали на наявність загальних або глибоких знань про ШІ, чат-боти та хмарні сервіси (рис. 3). Проте фактичний рівень їх використання в діяльності органів місцевого самоврядування залишається порівняно низьким – тільки 18,3% респондентів

вказали, що активно застосовують ці технології у своїй професійній практиці. Виявлений дисбаланс між обізнаністю і практичним упровадженням цифрових інструментів може бути зумовлений низкою об'єктивних чинників, серед яких недостатня цифрова компетентність, відсутність технічної інфраструктури тощо.

Рис. 3. Відповіді на запитання опитування: «Чи відомо Вам, що таке ШІ, чат-боти, хмарні технології та особливості їх використання?»*

* Побудовано на основі [1].

Одним з факторів успішної цифрової трансформації органів місцевого самоврядування є готовність їхніх працівників до навчання та підвищення рівня цифрової грамотності (рис. 4). Аналіз результатів опитування показав, що 69,2% респондентів висловили зацікавленість у проходженні навчальних програм для опанування сучасних цифрових технологій. Водночас 24,6% опитаних виявили невизначеність щодо необхідності такого навчання, що може бути наслідком недостатнього усвідомлення переваг цифровізації або низького рівня мотивації до професійного розвитку. Окрему категорію складають 6,2% респондентів, які не виявили інтересу до навчання, що може свідчити про певну скептичність до запровадження інновацій.

Рис. 4. Відповіді на запитання опитування: «Чи готові Ви до навчання та підвищення кваліфікації щодо використання інноваційних технологій?»*

* Побудовано на основі [1].

Загалом же цифровізація управлінських процесів у територіальних

громадах має стати важливим інструментом утвердження гендерного паритету. Для досягнення збалансованого розвитку необхідно впроваджувати комплексні освітні програми, спрямовані на підвищення рівня цифрової грамотності серед представників обох статей. Важливим завданням є формування політик, що забезпечуватимуть рівні можливості для зайняття лідерських позицій у цифрових ініціативах, які реалізуються органами місцевого самоврядування. Впровадження гендерно збалансованої системи цифрового управління сприятиме створенню справедливого, ефективного та інклюзивного цифрового середовища, що забезпечує рівні можливості для розвитку кожному індивіду.

Література:

1. Рудан В., Письменний В. Звіт за результатами опитування щодо використання штучного інтелекту, чат-ботів і хмарних технологій в органах місцевого самоврядування. Тернопіль: ФОП Рудан В. Я., 2025. 16 с.